

MEKSIKA BANGIDEVONASI (DATURA INNOXIA MILL) O'SIMLIGI BARGINING SHAKLLANISHI, YUZASI VA VAZNIGA MINERAL O'G'ITLAR QO'LLASHNING TA'SIRI

Po'latov Sarvar Mustafoyevich¹

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali katta o'qituvchisi,

Aminova Shoira Furqat qizi²

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali assistenti,

Ergashev Bunyod Dilmurodovich³

tadqiqotchi.

³Chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7111578>

Annotatsiya. Dorivor Meksika bangidevonasi (*Datura innoxia* Mill) o'simlikning hosildorligi qo'llanilayotgan o'g'it turi va me'yoriga qarab turlicha bo'ladi. O'g'iti me'yorida qo'llanilganda o'simlik bargi, guli, urug'i va poyasi tarkibidagi alkogollar miqdori maksimal darajada bo'lishi, shu bilan birga mevalarning soni va og'irligi ham eng yuqori ekanligi ko'p yillik tajribalarda aniqlangan. Azotli o'g'itlarning 60, 90, 120, 150 kg/ga me'yorlarda qo'llanilishi bir dona o'simlikdagi barglar sonini o'g'itsiz variantga nisbatan mutonosib ravishda ancha ko'p bo'lganligi aniqlandi.

Abstrakt. Uroжайnost lekarstvennogo Meksikanskogo durmana (*Datura innoxia* Mill) variruyetsya v zavisimosti ot tipa i normy vneseniya udobreniy. Mnogoletnie opyty pokazali, chto pri umerennom ispolzovanii udobreniya kolichestvo spirta v listyax, tsvetkax, semenax i steblyax rasteniya naxoditsya na maksimalnom urovne, i v to je vremya kolichestvo i massa plodov takje yavlyayutsya vysshimi. Ustanovleno, chto vnesenie azotnykh udobreniy v dozax 60, 90, 120, 150 kg/ga dostoverno uvelichivalo kolichestvo listev na rastenii po sravneniyu s variantom bez udobreniy.

Annotation. The yield of the medicinal Mexican datura (*Datura innoxia* Mill) plant varies depending on the type and rate of fertilizer used. Long-term experiments have shown that when the fertilizer is used in moderation, the amount of alcohol in the leaves, flowers, seeds and stems of the plant is at the maximum level, and at the same time, the number and weight of the fruits are also the highest. It was found that the application of nitrogen fertilizers at the rate of 60, 90, 120, 150 kg/ha significantly increased the number of leaves per plant compared to the option without fertilizers.

Kalit so'zlar. O'simlik, Meksika bangidevonasi, barg, yuza vazn, o'g'it, hosildorlik, skopolamin moddasi.

Klyuchevye slova. Rastenie, Meksikanskaya durmana, list, poverxnostnyy ves, udobrenie, urojaynost, skopolaminovoe veshstvo.

Keywords. Plant, Mexican datura, leaf, surface weight, fertilizer, yield, scopolamine substance.

Ma'lumki, yovvoyi holda o'sadigan shifobaxsh o'simliklarga nisbatan ekib o'stirilayotgan shifobaxsh o'simliklar tarkibida biologik faol moddalar ko'proq va sifatliroq saqlanishii ko'p yillik olib borilgan tadqiqotlarda kuzatilgan. Ularda foydali komponent moddalar to'planishi va bu moddalardan tabobatda to'la foydalanishda dorivor o'simliklar xom ashyosini yig'ish hamda tayyorlashning optimal muddatlarini to'g'ri belgilash katta ahamiyatga egadir. Undan tashqari kamyob, yo'qolib ketayotgan va ular ekiladigan yerlarda o'smaydigan turlarini ham ko'paytirish imkoni tug'iladi.

Yovvoyi holda o'sadigan dorivor o'simliklar tarkibidagi foydali komponentlarning to'planishi va ularning xom ashyolarini optimal muddatlarda yig'ish imkoniyati yo'qligi sababli ularning tarkibidagi biologik faol moddalarning tarkibi kamayib qolishi va sifati pasayib ketishi mumkin.

Ana shunday ekinlardan biri Meksika bangidevonasi (*Datura innoxia* Mill) bo'lib, ushbu o'simlikning hosildorligi qo'llanilayotgan o'g'it turi va me'yoriga qarab turlicha bo'ladi. $(\text{NH}_4)\text{SO}_4$ o'g'iti 100 kg/ga me'yorda qo'llanilganda o'simlik bargi, guli, urug'i va poyasi tarkibidagi skopolamin moddasi maksimal darajada bo'lishi ko'p yillik tadqiqotlarda aniqlangan. Xuddi shu me'yorda $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ o'g'iti qo'llanilganda esa bir dona o'simlikdagi mevalar soni 28 donadan 36 donagacha, mevaning og'irligi 60,5 gramgacha bo'lishi, fosforli o'g'it me'yorini 100 kg/ga miqdorida qo'llanilgan fonlarda azotli o'g'itlar me'yorini 120 kg/ga oshirilsa bitta o'simlikdagi mevalar soni 26-38 donagacha, mevaning og'irligi esa 58,5-59,3 gramgacha bo'lishi ham tadqiqotlarda aniqlangan.

Meksika bangidevonasi (*Datura innoxia* Mill) o'simligini gullash va meva hosil qilish davrlarida oziqa elementlariga bo'lgan talabi kuchayadi. Bu davrda o'simlikning ko'proq miqdorda quruq biomassa to'plashi kuzatiladi.

Bizning tadqiqotlarimizda Meksika bangidevonasi (*Datura innoxia* Mill) o'simligida barglarning shakllanishi va uning tarkibidagi NPK miqdorlariga ammiakli selitra (NH_4NO_3 – 34,6 % N), ammoniy sulfat [$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ – 20,5 % N] va karbamid ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ – 46 % N) kabi azotli o'g'itlarining 60, 90, 120, 150 kg/ga me'yorlari fosforli hamda kaliyli o'g'itlarning $\text{R}_{90} \text{K}_{90}$ kg/ga me'yori qo'llanilgan fonda sinab ko'rildi.

Tadqiqotlarimizdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2015 yilda fosforli va kaliyli o'g'itlarning $\text{P}_{90} \text{K}_{90}$ kg/ga me'yori qo'llanilgan fonda azotli o'g'itlardan ammoniy

sulfatning 60, 90, 120, 150 kg/ga me'yorlarda qo'llanilishi bir dona o'simlikdagi barglar sonini 81,5-95,9 donagacha bo'lishini ta'minlab, o'g'itsiz nazorat variantiga nisbatan 17,3-31,7 donaga ko'p bo'lganligi aniqlandi. Fosforli va kaliyli o'g'itlarning P₉₀ K₉₀ kg/ga me'yori o'zi qo'llanilgan variantda esa bir dona o'simlikdagi barglar soni 73,0 donani tashkil etdi.

Fosforli va kaliyli o'g'itlarning P₉₀ K₉₀ kg/ga me'yori qo'llanilgan fonda azotli o'g'itlardan karbamid (CO(NH₂)₂ – 46 % N) ning 60, 90, 120, 150 kg/ga me'yorlarda qo'llanilishi esa bir dona o'simlikdagi barglar sonini 77,7-93,6 donagacha bo'lishini ta'minlab, o'g'itsiz nazorat variantiga nisbatan 13,5-29,4 donaga ko'p bo'lishiga xizmat qildi.

Azotli o'g'itlardan ammiakli selitra (NH₄NO₃)ning 60, 90, 120, 150 kg/ga me'yori qo'llanilganda bir dona o'simlikdagi barglar soni 77,5-91,8 donani tashkil etib, o'g'itsiz nazorat variantiga nisbatan 13,3-27,6 donaga ko'p bo'lishini ta'minladi.

Bir dona o'simlikdagi hosil bo'lgan barglarning quruq vazni aniqlanganda eng yuqori ko'rsatkichlar azotli o'g'itlardan ammoniy sulfatning 150 kg/ga me'yori qo'llanilgan variantda kuzatilib, 32,3 gramni tashkil etgan bo'lsa, o'g'itsiz nazorat variantida ushbu ko'rsatkich 20,5 g., fosforli va kaliyli o'g'itlarning P₉₀ K₉₀ kg/ga me'yori o'zi qo'llanilgan fonda esa 23,0 g bo'lganligi aniqlandi. Mazkur fonda ammoniy sulfat o'g'itining 90, 120 kg/ga me'yori qo'llanilgan variantlarda bir dona o'simlikda hosil bo'lgan barglarning umumiy quruq vazni 27,2-30,5 g.ni tashkil etdi.

Meksika bangidevonasi (*Datura innoxia* Mill) barglarining soni, vazni va yuzasiga qo'llanilgan mineral o'g'itlar turlari hamda me'yorlarining ta'siri,

2015-yil 1-jadval

No var	Qo'llanilgan mineral o'g'itlar shakllari	Mineral o'g'it me'yorlari, kg/ga	Bitta o'simlikdagi barglar soni, dona	Bitta o'simlikdagi bargho'l yuzasi	Barglarning ho'l vazni, g	Barglarning quruq vazni, g
1	(NH ₄) ₂ SO ₄ (sulfat ammoniy)	O'g'itsiz (nazorat)	64,2	2087,0	101,0	20,5
2		P ₉₀ K ₉₀	73,0	2596,9	116,4	23,0
3		N ₆₀ P ₉₀ K ₉₀	81,5	2925,1	132,9	26,9
4		N ₉₀ P ₉₀ K ₉₀	89,2	3091,2	139,2	27,2
5		N ₁₂₀ P ₉₀ K ₉₀	93,1	3366,8	152,1	30,5
6		N ₁₅₀ P ₉₀ K ₉₀	95,9	3451,0	163,9	32,3
7	CO(NH ₂) ₂	N ₆₀ P ₉₀ K ₉₀	77,7	2802,2	122,8	24,8

8	(karbamid)	N ₉₀ P ₉₀ K ₉₀	85,1	3009,2	136,2	27,6
9		N ₁₂₀ P ₉₀ K ₉₀	91,2	3228,0	145,0	28,5
10		N ₁₅₀ P ₉₀ K ₉₀	93,6	3407,4	155,7	31,6
11		N ₆₀ P ₉₀ K ₉₀	77,5	2689,8	119,6	23,7
12	NH ₄ NO ₃ (ammiakli selitra)	N ₉₀ P ₉₀ K ₉₀	82,1	2959,4	130,8	26,9
13		N ₁₂₀ P ₉₀ K ₉₀	88,5	3197,1	142,4	29,1
14		N ₁₅₀ P ₉₀ K ₉₀	91,8	3361,5	146,9	29,4

Meksika bangidevonasi (*Datura innoxia* Mill) barglarining soni, vazni va yuzasiga qo'llanilgan mineral o'g'itlar turlari hamda me'yorlarining ta'siri, 2016-yil

2-jadval

№ var	Qo'llanilgan mineral o'g'itlar shakllari	Mineral o'g'it me'yorlari, kg/ga	Bitta o'simlikdagi barglar soni, dona	Bitta o'simlikdagi barg yuzasi	Barglarning ho'l vazni, g	Barglarning quruq vazni, g
1	(NH ₄) ₂ SO ₄ (sulfat ammoniy)	O'g'itsiz (nazorat)	67,5	2186,4	106,8	21,4
2		P ₉₀ K ₉₀	76,3	2698,3	121,3	24,3
3		N ₆₀ P ₉₀ K ₉₀	86,1	3024,5	137,7	27,6
4		N ₉₀ P ₉₀ K ₉₀	91,5	3188,6	144,7	29,0
5		N ₁₂₀ P ₉₀ K ₉₀	96,4	3466,2	156,2	31,3
6		N ₁₅₀ P ₉₀ K ₉₀	100,2	3548,4	168,7	33,8
7	CO(NN ₂) ₂ (karbamid)	N ₆₀ P ₉₀ K ₉₀	82,1	2898,6	127,2	25,5
8		N ₉₀ P ₉₀ K ₉₀	88,4	3104,6	140,7	28,2
9		N ₁₂₀ P ₉₀ K ₉₀	93,6	3325,4	149,2	29,9
10		N ₁₅₀ P ₉₀ K ₉₀	98,0	3503,8	159,7	32,0
11	NH ₄ NO ₃ (ammiakli selitra)	N ₆₀ P ₉₀ K ₉₀	80,3	2788,2	124,3	24,9
12		N ₉₀ P ₉₀ K ₉₀	85,9	3056,8	135,2	27,1
13		N ₁₂₀ P ₉₀ K ₉₀	91,8	3296,5	146,2	29,3
14		N ₁₅₀ P ₉₀ K ₉₀	95,5	3463,9	152,7	30,6

Meksika bangidevonasi (*Datura innoxia* Mill) barglarining soni, vazni va yuzasiga qo'llanilgan mineral o'g'itlar turlari hamda me'yorlarining ta'siri, 2017-yil

3-jadval

No var	Qo'llanilgan mineral o'g'itlar shakllari	Mineral o'g'it me'yorlari, kg/ga	Bitta o'simlikdagi barglar soni, dona	Bitta o'simlikdagi barg yuzasi	Barglarning ho'l vazni, g	Barglarning quruq vazni, g
1	(NN ₄)SO ₄ (sulfat ammoniy)	O'g'itsiz (nazorat)	65,8	2134,3	103,6	20,8
2		P ₉₀ K ₉₀	74,6	2646,2	118,1	23,7
3		N ₆₀ P ₉₀ K ₉₀	84,4	2972,4	134,5	27,0
4		N ₉₀ P ₉₀ K ₉₀	89,8	3136,5	141,5	28,4
5		N ₁₂₀ P ₉₀ K ₉₀	94,7	3414,1	153,0	30,7
6		N ₁₅₀ P ₉₀ K ₉₀	98,5	3496,3	165,5	33,2
7	CO(NN ₂) ₂ (Karbamid)	N ₆₀ P ₉₀ K ₉₀	80,4	2846,5	124,0	24,9
8		N ₉₀ P ₉₀ K ₉₀	86,7	3052,5	137,5	27,6
9		N ₁₂₀ P ₉₀ K ₉₀	91,9	3273,3	146,0	29,3
10		N ₁₅₀ P ₉₀ K ₉₀	96,3	3451,7	156,5	31,4
11	NH ₄ NO ₃ (ammiakli selitra)	N ₆₀ P ₉₀ K ₉₀	78,6	2736,1	121,1	24,3
12		N ₉₀ P ₉₀ K ₉₀	84,2	3004,7	132,0	26,5
13		N ₁₂₀ P ₉₀ K ₉₀	90,1	3244,4	143,0	28,7
14		N ₁₅₀ P ₉₀ K ₉₀	93,8	3411,8	149,5	30,0

Karbamid o'g'iti (CO(NH₂)₂ - 46 % N)ning 60, 90, 120, 150 kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantlarda bir dona o'simlikdagi hosil bo'lgan barglarning quruq vazni 24,8-31,6 g.ni tashkil etdi. Ushbu azotli o'g'it fonida ham eng yuqori ko'rsatkichlar 150 kg/ga miqdorida karbamid o'g'iti qo'llanilgan variantda

kuzatilib, o'g'itsiz nazorat variantiga nisbatan 11,1 g.ga yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Ammiakli selitra o'g'iti (NH_4NO_3 34,6 % N)ning 60, 90, 120, 150 kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantlarda bir dona o'simlikdagi hosil bo'lgan barglarning quruq vazni 23,7-29,4 g.ni tashkil etdi. Ushbu azotli o'g'it fonida eng yuqori ko'rsatkichlar 150 kg/ga miqdorida ammiakli selitra o'g'iti qo'llanilgan variantda kuzatilib, o'g'itsiz nazorat variantiga nisbatan 8,9 g.ga yuqori bo'lganligi aniqlandi.

2016 yilda tadqiqotlardan olingan ma'lumotlarni ko'rsatishicha, fosforli va kaliyli o'g'itlarning azotli o'g'itlardan ammoniy sulfatning 60, 90, 120, 150 kg/ga me'yorlarda qo'llanilishi bir dona o'simlikdagi barglar sonini 86,1-100,2 donagacha bo'lishini ta'minlab, o'g'itsiz nazorat variantiga nisbatan 18,6-32,5 donaga ko'p bo'lganligi aniqlandi. Fosforli va kaliyli o'g'itlarning P_{90} K_{90} kg/ga me'yorini o'zi qo'llanilgan variantda esa bir dona o'simlikdagi barglar soni 76,3 donani tashkil etdi.

Fosforli va kaliyli o'g'itlarning P_{90} K_{90} kg/ga me'yori qo'llanilgan fonda azotli o'g'itlardan karbamid ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ – 46 % N) ning 60, 90, 120, 150 kg/ga me'yorlarda qo'llanilishi esa bir dona o'simlikdagi barglar sonini 82,1-98,0 donagacha bo'lishini ta'minlab, o'g'itsiz nazorat variantiga nisbatan 14,6-30,5 donaga ko'p bo'lishiga xizmat qildi.

Azotli o'g'itlardan ammiakli selitra (NH_4NO_3) ning 60, 90, 120, 150 kg/ga me'yorlari qo'llanilganda bir dona o'simlikdagi barglar soni 80,3-95,5 donani tashkil etib, o'g'itsiz nazorat variantiga nisbatan 12,8-28,0 donaga ko'p bo'lishini ta'minladi.

Bir dona o'simlikdagi hosil bo'lgan barglarning quruq vazni aniqlanganda eng yuqori ko'rsatkichlar azotli o'g'itlardan ammoniy sulfatning 150 kg/ga me'yori qo'llanilgan variantda kuzatilib, 33,8 gramni tashkil etgan bo'lsa, o'g'itsiz nazorat variantida ushbu ko'rsatkich 21,4 g., fosforli va kaliyli o'g'itlarning P_{90} K_{90} kg/ga me'yorini o'zi qo'llanilgan fonda esa 24,3 g bo'lganligi aniqlandi. Mazkur fonda ammoniy sulfat o'g'itining 90, 120 kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantlarda bir dona o'simlikda hosil bo'lgan barglarning umumiy quruq vazni 29,0-31,3 g.ni tashkil etdi.

Karbamid o'g'iti ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ – 46 % N) ning 60, 90, 120, 150 kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantlarda bir dona o'simlikdagi hosil bo'lgan barglarning quruq vazni 25,5-32,0 g.ni tashkil etdi. Ushbu azotli o'g'it fonida ham eng yuqori ko'rsatkichlar 150 kg/ga miqdorida karbamid o'g'iti qo'llanilgan variantda

kuzatilib, o'g'itsiz nazorat variantiga nisbatan 10,6 g.ga yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Ammiakli selitra o'g'iti (NH_4NO_3 34,6 % N)ning 60, 90, 120, 150 kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantlarda bir dona o'simlikdagi hosil bo'lgan barglarning quruq vazni 24,9-30,6 g.ni tashkil etdi. Ushbu azotli o'g'it fonida eng yuqori ko'rsatkichlar 150 kg/ga miqdorida ammiakli selitra o'g'iti qo'llanilgan variantda kuzatilib, o'g'itsiz nazorat variantiga nisbatan 9,2 g.ga yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslangan holda xulosa qilish mumkinki, Meksika bangidevonasi (*Datura innoxia* Mill) o'simligini parvarishlashda qo'llaniladigan mineral o'g'itlar me'yorlari hamda azotli o'g'itlarning turlari o'simlik bargining shakllanishi, uning yuzasiga va vazniga o'zining ta'sirini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ataboyeva X.N. "O'simlikshunoslik" Toshkent, "Mehnat", 2000. – B. 22.
 2. Ahmedov O., Ergashev A., Abzalov A., Yo'lchiyeva M., Mustafakulov D. Dorivor o'simliklar yetishtirish texnologiyasi va Ekologiya. «Tafakkur-bo'stoni» Nashriyoti. Toshkent– 2018. B 153-154.
 3. To'xtayev B.Y. O'zbekistonning sho'r yerlarida dorivor o'simliklarning introduktsiyasi. //Dis. dok. biol. nauk. –Toshkent, 2009. – B. 307.
 4. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari – Toshkent. 2007. B. 180.
 5. Dospexov B.A. Metodika polevogo opita. M.: Agropromizdat. 1985. C. 255.
 6. Sangwan – Norrel B. S. Angrogenic stimulating factors in the anther and isolated pollen grain culture of *Datura innoxia* Mill// Journal of Experimental Botany. -1997.-T.28.-C.843-853.
 7. Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научных исследований и опытно-конструкторских работ новой технологии, изобретательских предложений.-М.:-Колос,-1987. –141 с.
 8. Методика Госсортоиспытания сельскохозяйственных культур. –М.: Колос. 1964. 184 с.
 9. Методы агрофизических исследований. –Ташкент. Мехнат, 1973. С. 17.
- Методы агрохимических анализов почв и растений. – Ташкент, Мехнат. 1977. С. 228.

